

INSON SALOHIYATINI YUKSALTIRISHDA TA'LIM TIZIMINING ROLI

Abduraimov Eldor Qurbonboy o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika

instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730580>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inson salohiyatini yuksaltirishda ta'lim tizimining tutgan o'rnini, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi strategik ahamiyati tahlil etiladi. Ta'lim inson kapitalining tarkibiy qismi sifatida qaralib, bilim, ko'nikma, madaniyat va innovatsion salohiyatni shakllantirishda asosiy omil sifatida baholanadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim islohoti, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali inson salohiyatini kuchaytirishning zamonaviy tendensiyalari ochib beriladi. Ta'lim sifati, imkoniyatlar tengligi va umrbod o'qish tamoyillarining inson taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada ilgari surilgan qarashlar milliy taraqqiyot strategiyasi bilan uyg'un holda ko'rib chiqiladi hamda istiqboldagi ustuvor yo'nalishlar belgilab beriladi.

Kalit so'zlar: inson salohiyati, ta'lim tizimi, inson kapitali, raqamli ta'lim, innovatsion taraqqiyot, kompetensiyaviy yondashuv, umrbod ta'lim, bilim iqtisodiyoti, ijtimoiy rivojlanish, ta'lim sifati, kadrlar salohiyati, strategik islohotlar, milliy taraqqiyot, ta'limda tenglik, ma'naviy-ma'rifiy yuksalish.

Bugungi kunda inson kapitali har qanday jamiyatning asosiy boyligi va eng qimmatli manbai, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning asosiy mezonini hisoblanadi. Ayniqsa, inson kapitalini shakllantirish, rivojlantirish, uning ijodiy fazilatlarini va qobiliyatlarini, inson kapitaliga sarmoya kiritish muammosi dunyo fanining asosiy va markaziy muammolaridan biridir. Shu sababli, XXI asrda inson kapitalini shakllantirish va undan samarali foydalanish muammolarini o'rganish, uni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish dolzarb bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, 2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasining bosh maqsadi ham "mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi darajasini va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi asosiy omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish"dir¹.

Ta'kidlash kerakki, mamlakatimizda «inson kapitalini rivojlantirish va buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etish»², xususan uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, aholining salomatligini mustahkamlash va munosib mehnat sharoitlarini yaratish masalalari muhim ahamiyat kasb etmoqda.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида» фармони www.lex.uz

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

Ayniqsa, 2030 yilga borib Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ilg'or mamlakati qatoriga kirishiga erishish, ta'limning barcha darajalarida sifati va qamrovini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirish, kadrlar tayyorlash tizimining iqtisodiyot ehtiyojlariga moslashuvchanligini ta'minlash shuningdek, innovatsiyalarni keng joriy etish uchun shart-sharoitlarni yaratish»³ kabi vazifalar belgilangan. Ushbu vazifalarni samarali ijro etishda inson kapitali va uning tarkibiy unsurlarini baholash tizimini takomillashtirish, innovatsion iqtisodiyot shakllanishiga inson kapitalining ta'sirining ilmiy-uslubiy asoslarini tadqiq etish, respublikada inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha imkoniyatlarni aniqlash va takomillashtirish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, hozirgi davrda insoniyat rivojlanishning yangi bosqichiga – axborotlashgan jamiyatga hamda raqamlashtirish jarayonlariga kirib bormoqda, unda ishlab chiqarishning asosiy omilini axborot, bilimlar, interfaol kommunikatsiyalar tashkil qiladi. Ularning ro'yobga chiqarilishi, inson hayoti va faoliyatida qo'llanilishi mamlakat rivojlanishini ham ijtimoiy, ham siyosiy jihatdan belgilaydi. Shuningdek, axborotlashgan jamiyatning shakllanish jarayonida aholi turmush darajasini oshirish, hayot va faoliyatning ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini rivojlantirish, davlat boshqaruvini takomillashtirish va h.k.lar ko'zda tutilmoqda. Bunda bilim rivojlanishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda.

Insoniyat rivojlanish bosqichida ilgari surilayotgan vazifalar, muammolar birinchi navbatda inson kapitali tomonidan hal qilinadi, u jismoniy kapitalga nisbatan zamonaviy jamiyat rivojlanishida belgilovchi rol o'ynaydi. Sifatli ta'lim jarayonida egallanadigan va boyitiladigan inson kapitalining yuqori intellektual darajasi va sifati muayyan sharoitlarda bilimni (nomoddiy ob'ektni) amal qiluvchi innovatsion mahsulotga, moddiy ob'ektga aylantiradi. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda milliy inson kapitali 70-80 % ni, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 5 % ni tashkil qiladi⁴.

Bugungi kunda davlat, jamiyat ta'lim jarayonida inson tomonidan egallanadigan bilim, ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratmoqda. Shuning uchun ta'lim olish jarayonida bilim, ko'nikma egallash sohasida, atrof muhitga ijtimoiy moslashishda inson kapitalini rivojlantirish va boyitishga yordam beruvchi ta'lim muassasalarining tarmog'i kengaymoqda.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида» фармони www.lex.uz

⁴ Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры.

Aytish kerakki, axborot texnologiyalari, aloqa vositalari va uskunalarini modernizatsiyalashning global rivojlanishi davrida o'qitilgan mutaxassislariga ehtiyoj va yangi bilimlarni tezkor egallash imkoniyatlari ortib bormoqda. Zamonaviy dunyoda ta'lim ko'pincha nafaqat inson uchun, balki butun mamlakat uchun muvaffaqiyatning kafolati bo'lib, natijada uning iqtisodiy o'sishiga va ilmiy-texnik salohiyatning oshishiga yordam beradi. Ya'ni, "Ta'lim bu vaqt va mehnat sarfiga va insoniy donolikning to'planishiga javob beradigan sotib olingan kapitaldir ... Chindan ham bilimli odam o'zi uchun joy toping ... qachon uning mustaqil hukmlari hukumatga yoki o'qimishli jamiyatga kerak bo'ladi ...»⁵. Darhaqiqat, hozirgi kunda chinakam o'qimishli odamlar davlatning iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy rivojlanishining kafolati hisoblanadi. Bunda inson kapitalini rivojlantirish davlat va xususiy resurslarni - ota-onadan tortib, umr bo'yi o'rganishga qadar safarbar qilishni anglatadi.

Hozirgi vaqtda «jamiyat ko'proq bilimlarga tayanadi, shuning uchun oliy ma'lumot va ilmiy tadqiqotlar hozirgi davrda inson, jamiyat va millatlarning madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik jihatdan turg'un rivojlanishida eng muhim komponent sifatida ifodalanadi»⁶. Albatta, ta'lim va madaniyat inson kapitali sifatini shakllantiradi, uning qadriyatlari va kompetensiyasini belgilab beradi. Bunda ta'lim jarayonida o'zlashtirilgan bilimlar muayyan axloqiy, etikaga oid qadriyatlar spektrida ro'yobga chiqadi. Bu bilim egallashning va axloqiy, etikaga oid inson sifatlarini shakllantirishning o'zaro bog'liqligi muammosini qo'yadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, insonning orttirilgan qobiliyatlari va sifatleri innovatsiyalar, unga sarflanadigan muayyan jismoniy, moddiy va moliyaviy xarajatlar bilan shartlanadi. Tug'ma qobiliyatlar va egallangan sifatlar sinergiya birligi inson kapitali rivojlanishining asosini tashkil qiladi. Inson qobiliyatlarining rivojlanishi, sog'lig'i yaxshi bo'lgan hamda inson kapital rivojlanishiga muayyan tarzda ta'sir qiluvchi ijtimoiy-madaniy muhitga moslashuvchan kompetenli mutaxassisni shakllanishi unga kiritilgan investitsiyalar bilan bog'liq. Aynan shuning uchun sifatli ta'lim olish jarayonida axloqiy-etikaga oid me'yorlarning shakllanishi hisobga olinishi shart, «oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari malakali va ma'lumotli odamlar kritik massasini

⁵ Комаров А.В., Лабусов М.В. Инновационное развитие промышленности России на современном этапе: проблемы и перспективы // Проблемы социально-экономического развития России на современном этапе: материалы VI ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х ч. - Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, 2013. -С.36.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг '2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиqlаш тўғрисида» фармони www.lex.uz

yaratadilar»⁷, ular muayyan qadriyatlar bilan birga shaxs bir butunligini shakllantiradi.

Shuningdek, zamonaviy dunyoda yaxshi mutaxassis uchun faqatgina nazariy bilim yetarli emas. Tez rivojlanayotgan fan ularning tez eskirishiga olib keladi. Bunda mehnat bozoridagi raqobatbardoshlik insonning faolligi, uning fikrlash moslashuvchanligi, uning bilim va tajribasini oshirish qobiliyatiga bog'liq.

Ilmiy izlanishlari tufayli inson kapitali va uning asosiy tarkibiy qismlaridan biri - ta'lim jamiyatning ko'pchiligida insonga, uning ta'limiga, kasbiy tayyorgarligiga mablag' qo'yishga bo'lgan munosabatini o'zgartirdi.

Ta'kidlash kerakki, inson kapitali konsepsiyasining murakkabligi, ko'p qirraliligi bugungi kunda uning ko'pgina sharhlari mavjud bo'lib, ularni shartli ravishda ikkita asosiy guruhga birlashtirish mumkin. Birinchisi, inson kapitalini ta'lim, o'qitish va amaliy ish tajribasi jarayonida olingan bilim, ko'nikma va malakalar kontekstida qabul qiladi, ya'ni "insonlar ta'lim, mashg'ulot yoki amaliy tajriba orqali oladigan va ularga boshqa shaxslarning vakili bo'lishlariga imkon beradigan bilim va ko'nikmalar»⁸.

So'nggi bir necha yilni respublika ta'lim tizimining gullab-yashnagan davri sifatida belgilash mumkin. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilgan sohadagi tub o'zgarishlar o'z samarasini bermoqda: mamlakatimiz ta'lim muassasalarining salohiyati sezilarli darajada oshdi, ularning moddiy-texnik bazasi mustahkamlandi va zamonaviy axborot texnologiyalari joriy etildi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistonda ta'lim yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi.

Aytish kerakki, yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim sohasidagi o'zgarishlar avvalo uning huquqiy negizlarini qayta ko'rib chiqishdan boshlandi. Jumladan, 2020 yil 23 sentabr 637-son O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi qonuni 2019 yil 8 oktabr 5847-son O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni kabilar.

«Ta'lim to'g'risida»gi qonunda ta'kidlanganidek⁹, «ta'lim - ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси <https://president.uz/uz/lists/view/2228>

⁸ Погосян Е.А., Комаров А.В. Человеческий капитал как один из важных фактор современной экономики // Проблемы социально-экономического развития России на современном этапе: материалы научно-практического конференции. – Томбов, Тамбовский государственный университет им. Г.З. Дукжавина. 2013. – С.574.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғриси»ги Қонуни янги таҳрири / <https://lex.uz/docs/5013007>

shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon»dir. Shu bilan birga ushbu qonunga ko'ra respublikadagi OTMlarini «ta'lim-tarbiya infratuzilmasi»ni vujudga keltirish borasida ishlar olib borildi. Bu yerda «ta'lim-tarbiya infratuzilmasi» deganda «muayyan hududda joylashgan ta'lim ob'ektlari va ular bilan bog'liq bo'lgan maishiy-turmush ob'ektlarini o'z ichiga oladi»¹⁰.

Ushbu tushuncha «Ta'lim to'g'risidagi» qonunda berilgan ta'lim kampusi tushunchasiga mos keladi. Ya'ni, ta'lim kampusi - «yagona hududda birlashtirilgan o'quv binolarini, ilmiy-tadqiqot institutlarini (markazlarini), ishlab chiqarish majmualari va texnoparklarni, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining vaqtincha yashash joylarini, laboratoriyalarni, axborot-resurs markazlarini (kutubxonalarni), sport inshootlarini, umumiy ovqatlanish ob'ektlarini o'z ichiga olgan binolar hamda inshootlar majmuidan iborat bo'lgan, o'quv jarayoni, ma'naviy-axloqiy tarbiyaning yuqori samaradorligini ta'minlaydigan ta'lim-tarbiya muhiti»dir.

Bugungi kunda davom etayotgan ta'lim transformatsiyasida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi katta ahamiyat kasb etmoqda. Konsepsiyaning asosiy maqsadi¹¹ oliy ta'lim tizimini ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, «fan-ta'lim-ishlab chiqarish»ning mustahkam integratsiyasini ta'minlash asosida ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish.

Konsepsiyada ko'rsatilganidek, respublikamiz oliy ta'lim tizimida muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish ko'zda tutildi. Jumladan, «oliy ta'lim bilan qamrov darajasi pastligi; talabalarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil ishlash va tahlil qilish ko'nikmalarining shakllanmaganligi; oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyati atigi 36,7 foizni tashkil etishi; ilmiy-tadqiqot ishlari ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlaridagi mavjud muammolarni yechimiga qaratilmaganligi» kabilar. Bu kabi muammolarni bartaraf etish uchun Konsepsiyada oliy ta'lim tizimi rivojlantirishning strategik maqsadlari belgilandi. Unda belgilangan strategik maqsadlar mamlakatni modernizatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa respublikamizda inson kapitalini

¹⁰ Юнусов К.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий онг ва тафаккуридаги ўзгаришларни амалга оширишдаги муҳим омил // Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, маънавий ўзгаришлар: республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2021. -6-б.

¹¹ Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси / <https://lex.uz/docs/4545834>

rivojlantiruvchi yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlarni tayyorlaydi.

Ta'lim sohasidagi qabul qilingan asosiy prinsiplar konstruktiv ahamiyat kasb etadi va ular quyidagilardan iborat¹²: ta'lim ustuvorligining tan olinishi; ta'lim olish shaklini tanlash erkinligi; ta'lim sohasida kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi; ta'lim olishga doir teng imkoniyatlarning ta'minlanishi; ta'lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarining singdirilganligi; ta'lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyati; ta'limning uzluksizligi va izchilligi; o'n bir yillik ta'limning hamda olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni bir yil davomida umumiy o'rta ta'limga tayyorlashning majburiyligi; davlat ta'lim standartlari va davlat ta'lim talablari doirasida ta'lim olishning hamma uchun ochiqligi; o'quv dasturlarini tanlashga doir yondashuvning yagonaligi va tabaqalashtirilganligi; insonning butun hayoti davomida ta'lim olishi; jamiyatda pedagoglarni ijtimoiy himoya qilishning kafolatlanganligi; ta'lim tizimining dunyoviy xususiyatga egaligi; bilimlilik, qobiliyatlilik va iste'dodning rag'batlantirilishi; ta'lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvining uyg'unligi; ta'lim faoliyati sohasidagi ochiqlik va shaffoflik.

Mazkur prinsiplarning ta'lim tizimida amal qilishi natijasida respublikamizda bilimdan foydalanish, uni qayta ishlash, tarqatish imkoniyati kengayadi. Bu jamiyatda bilimning tarqalish miqdori, sifati, tezligining ortishiga olib keldi. Natijada taraqqiyot strategiyasida belgilangan jamiyatda inson kapitalini rivojlantirishga zamin yaratiladi. Uning asosiy omili bo'lgan bilim ijtimoiy faoliyat resursi va vositasiga aylanadi. Zero, barcha rivojlangan qadam qo'yayotgan bilim iqtisodiyotida bilim bevosita faoliyat mahsuloti; iste'mol predmeti; ishlab chiqarish uchun resursi; taqsimot predmeti; boshqaruv quroli va vositasi; jamiyat birligi va hamjihatligini saqlash vositasidir.

Xulosa qilib aytganda, respublikamizdagi ta'lim va fan transformatsiyasi birinchidan, ta'lim va fanda strukturaviy o'zgarishlar sodir bo'lganligida: ikkinchidan, ta'limning barcha bosqichlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlar yangi sifat kasb etatganligida (fan va ta'lim, fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyalari); uchinchidan, respublikamizda innovatsion rivojlanishni ta'minlashning samarali mexanizmlarining belgilanganligi; jahon fan va ta'lim tizimi bilan hamkorligining kuchayib borayotganligi bilan xarakterlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион

¹² Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги”. Қонуни. 2020 йил 19 май. <https://lex.uz/docs/5013007>. (Мурожаат вақти: 20.10.2020 й).

- ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» фармони
www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси
<https://president.uz/uz/lists/view/2228>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» фармони
www.lex.uz
4. Всемирная Декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры.
5. Комаров А.В., Лабусов М.В. Инновационное развитие промышленности России на современном этапе: проблемы и перспективы // Проблемы социально-экономического развития России на современном этапе: материалы VI ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. В 2-х ч. - Тамбов: Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, 2013. -С.36.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида» фармони
www.lex.uz
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси
<https://president.uz/uz/lists/view/2228>
8. Погосян Е.А., Комаров А.В. Человеческий капитал как один из важных фактор современного экономики // Проблемы социально-экономического развития России на современном этапе: материалы научно практического конференции. – Тамбов, Тамбовский государственный университет им. Г.З. Державина. 2013. –С.574.
9. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғриси»ги Қонуни янги таҳрири / <https://lex.uz/docs/5013007>
10. Юнусов К.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий онг ва тафаккуридаги ўзгаришларни амалга оширишдаги муҳим омил // Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, маънавий ўзгаришлар: республика илмий-амалий анжуман материаллари. – Тошкент, 2021. -6-б.
11. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси / <https://lex.uz/docs/4545884>

12. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги” Қонуни. 2020 йил 19 май.<https://lex.uz/docs/5013007>. (Мурожаат вақти: 20.10.2020 й).